

Desvendar o potencial das variedades tradicionais de milho português para a agricultura sustentável: um caminho para a emancipação coletiva

Pereira, André^{1*}; Neves, Rafaela¹; Penincheiro, Alexandre¹; Matos, André¹; Dinis, Isabel^{1,2}; Mendes-Moreira, Pedro^{1,2}

¹ Polytechnic University of Coimbra, Coimbra Agriculture School, Coimbra, Portugal, *
andre.pereira@esac.pt

² CERNAS- Research Centre for Natural Resources, Environment and Society

Introdução: Em 2024 o projeto VASO (Vale do Sousa) comemora os 40 anos de existência. Dedicando-se ao melhoramento de milho participativo para sistemas agrícolas familiares, agroecológicos, e com um foco crescente na produção biológica nos últimos 15 anos. O projeto VASO trabalha em conjunto com agricultores da região do Vale do Sousa na criação variedades de milho que atendam às necessidades específicas dos seus sistemas produtivos contribuindo para a construção de uma agricultura mais sustentável. Sustentabilidade onde as preocupações crescentes com as alterações climáticas, a degradação ambiental, a segurança alimentar, a erosão do conhecimento tradicional, e a busca por práticas agrícolas sustentáveis emergem, contribuindo para o debate e ligando-se com os princípios dos movimentos sociais de agroecologia.

Alinhado com a cultura de inovação, o Projeto VASO em conjunto com projeto europeu LIVESEDING (projeto que visa ampliar o acesso e alargar as escolhas dos agricultores de semente melhorada em ambiente de agricultura biológica), integrou a plataforma SEEDLINKED em suas atividades de avaliação de germoplasma.

Desenvolvimento da Experiência

Inseridos neste contexto, foram realizados dois ensaios de campo em 2023, o primeiro ensaio foi realizado em Coimbra, Portugal, em um sistema de produção biológica (Caldeirão). O segundo ensaio foi realizado em Bitarães, Lousada, Portugal, em um sistema agroecológico. Foram testadas 5 variedades tradicionais com aptidão para o fabrico de broa e origem no Vale do Sousa. As avaliações agronómicas incluíram os parâmetros produtivos e a resistência à acama. As avaliações participativas incluíram: a altura da planta, a biomassa, a cobertura vegetal, o potencial produtivo, a resistência à acama e a uniformidade. Estes eventos envolveram no total 56 membros da cadeia de valor, tendo sido utilizada a aplicação SEEDLINKED, que proporcionou a divulgação preliminar dos dados e a interação com os participantes.

Principais Resultados

O sistema de produção biológico obteve produções por parcela entre 954,24 Kg/ha e 4065,35 Kg/ha, enquanto o sistema agroecológico (Bitarães), observou uma variação mais ampla de 4040 Kg/ha a 9635 Kg/ha por parcela. Uma forte correlação ($r = 0,86$) entre os parâmetros produtivos e as avaliações colaborativas destacou o valor da experiência prática na avaliação do desempenho das variedades.

Conclusões

O envolvimento multi-ator e transdisciplinar, pilares fundamentais para a criação de conhecimento participativo, é crucial para o sucesso dessa iniciativa. Através da participação ativa dos agricultores na avaliação e seleção de variedades, podemos incentivar práticas agrícolas mais adequadas e sustentáveis.

Palavras-Chave: *Zea mays*, Avaliação colaborativa, Populações heterogêneas, Agricultura biológica, Agroecologia

Introduction: In 2024, the VASO (Vale do Sousa) project celebrates 40 years of existence. Dedicated to participatory maize breeding for family-based and agroecological agricultural systems, with an increasing focus on organic production over the past 15 years. The VASO project works together with farmers in the Sousa's Valley region to create maize varieties that meet the specific needs of their production systems, contributing to the construction of a more sustainable agriculture, driven by growing concerns about climate change, environmental degradation, food security, and the erosion of traditional knowledge. The pursuit of sustainable agricultural practices fuels the debate and aligns with the principles of agroecology social movements.

Inspired by the culture of innovation, the VASO Project, together with the European LIVESEDING project (A farmer-driven seed breeding project that empowers organic growers with a wider selection and greater access to high-quality seeds), integrated the SEEDLINKED platform into its activities of germoplasm evaluation. This digital tool empowers farmers, researchers, and agricultural technicians to collaborate on data collection and analysis, improving efficiency and knowledge sharing.

Development of the experiment: Within this context, two field trials were carried out in 2023. The first trial was carried out in Coimbra, Portugal, in an organic production system (Caldeirão). The second trial was carried out in Bitarães, Lousada, Portugal, in an agroecological system. Five traditional Vale do Sousa maize varieties, well-suited for broa production (maize bread), were evaluated in field trials. The agronomic evaluations included yield parameters and lodging resistance. Collaborative evaluations included: plant height, biomass, ground cover, yield potential, lodging resistance and uniformity. These events involved a total of 56 members of the value chain, using the SEEDLINKED application, which provided preliminary data dissemination and interaction with participants.

Main Results: The organic production system obtained yields per plot between 954.24 Kg/ha and 4065.35 Kg/ha, while in the agroecological system (Bitarães) was observed a wider variation (4040 Kg/ha to 9635 Kg/ha per plot). The strong correlation ($r = 0.86$) between measured yield and the collaboratively assessed parameter yield potential, highlighted the value of farmers' practical experience in evaluating variety performance.

Conclusions: Multi-stakeholder and transdisciplinary involvement are fundamental pillars for the creation of participatory knowledge, is crucial for the success of this initiative. Through the active participation of farmers in the evaluation and selection of varieties, we can encourage more appropriate and sustainable agricultural practices.

Keywords: Zea mays, Collaborative evaluation, Landraces, Organic agriculture, Agroecology